

**BIOLOGIK XILMA-XILLIKNI SAQLASH BO'YICHA KUNMING–MONTREAL
DASTURINI (GBF) AMALGA OSHIRISHNING GEOGRAFIK–EKOLOGIK
ASOSLARI**

Abduganiev Olimjon Isomiddinovich

Farg'ona davlat universiteti Geografiya kafedrası professori, DSc.

Orcid ID: 0000-0001-9539-9269

abduganievolimjon22@gmail.com

Artikova Umidaxon Sodirjonovna

*Qarshi davlat universiteti Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi kafedrası
assistenti.*

Orcid ID: 0009-0006-5435-5706

umidasodirjonovna@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola Kunming–Montreal Global dasturini (GBF) talablarini amalga oshirishning geografik–ekologik asoslarini ilmiy jihatdan o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda global biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha GBF konsepsiyasining hududiy darajada tatbiq etish imkoniyatlari asoslab berilgan. GBFning maqsad va ustuvor yo'nalishlari, xalqaro ekologik siyosatdagi o'rni, mintaqaviy darajadagi amaliy tajribalar ilmiy manbalar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar. Biologik xilma-xillik, landshaft xilma-xilligi, muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, ekologik tarmoqlar, turlarni muhofaza qilish indeksi (spi), iqlim o'zgarishi.

Аннотация. Данная статья посвящена научному изучению географо-экологических основ реализации требований Куньмин–Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию (GBF). В исследовании обоснованы возможности внедрения концепции GBF по сохранению глобального биоразнообразия на региональном уровне. Освещены цели и приоритетные направления GBF, её роль в международной экологической политике, а также практический опыт реализации на региональном уровне на основе научных источников.

Ключевые слова. Биологическое разнообразие, ландшафтное разнообразие, охраняемые природные территории, экологические сети, индекс защиты видов (SPI), изменение климата.

Abstract. This article is devoted to the scientific study of the geographical and

Global Academic Conference on Research and Innovation

ecological foundations for implementing the requirements of the Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework (GBF). The research substantiates the possibilities of applying the GBF concept for global biodiversity conservation at the regional level. The goals and priority directions of the GBF, its role in international environmental policy, and regional implementation practices are analyzed based on scientific sources.

Keywords. *Biological diversity, landscape diversity, protected natural areas, ecological networks, species protection index (SPI), climate change.*

Kirish. XXI asrda global ekologik muammolarning chuqurlashuvi, biologik xilma-xillikning tez sur'atlarda qisqarishi va tabiiy ekotizimlarning izdan chiqishi insoniyat oldida kechiktirib bo'lmaydigan vazifalarni kun tartibiga olib chiqdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining turli rezolyutsiyalari, xalqaro ekologik konvensiyalar va global tashabbuslar biologik resurslarni asrashning yangi bosqichini belgilab bermoqda. IPBES (2019) hisobotlariga ko'ra, so'nggi 50 yil ichida insoniyat faoliyati natijasida 75% quruqlik ekotizimlari va 66% dengiz muhirlari sezilarli darajada o'zgargan. Bu o'zgarishlar quyidagi asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'lmoqda: o'rmon maydonlarining qisqarishi – har yili taxminan 10 mln ga; biologik xilma-xillikning degradatsiyasi – kichik umurtqalilar jahon miqyosidagi populyatsiyasi 1970 yildan beri 68% ga qisqargan; yer degradatsiyasi va cho'llanish – qishloq xo'jaligi faoliyatining kengayishi natijasida tuproq unumdorligi 23% hududda pasaygan [6]. Bu jarayonlar inson sivilizatsiyasining barqaror rivojlanishiga tahdid soluvchi ekologik inqiroz belgilaridir. Xususan, 2022-yilda qabul qilingan Kunming–Montreal Global dasturini (GBF) biologik xilma-xillikni saqlash, tiklash va uning barqaror boshqaruvini ta'minlashga qaratilgan eng muhim global strategik hujjat sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu dastur 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun bir qator maqsad va strategik yo'nalishni o'z ichiga olgan bo'lib, mamlakatlarning ekologik siyosatini tubdan yangilashni talab etadi [4].

Dunyo mamlakatlari GBFni milliy ekologik strategiyalariga integratsiya qilishda turli yondashuvlardan foydalanadi. Yevropa Ittifoqi davlatlari ekologik karkaslar, yashil yo'laklar va landshaftning ekologik uzluksizligini ta'minlashga asoslangan integratsiyalashgan modelni qo'llamoqda. Janubi-Sharqiy Osiyo va Janubiy Amerika mamlakatlarida esa o'rmon ekotizimlarini tiklash, suv havzalarini

Global Academic Conference on Research and Innovation

muhofaza qilish hamda mahalliy hamjamiyatlarni jarayonga jalb etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan.

Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) 2022-yilda BMTning Biologik xilma-xillik bo'yicha Konvensiyasi (CBD) ishtirokchi davlatlari tomonidan qabul qilingan bo'lib, XXI asrning global ekologik siyosatida sifat jihatdan yangi bosqichni boshlab bergan hujjat hisoblanadi. GBFning yaratilishi Yer yuzida biologik xilma-xillikning keskin qisqarishi, tabiiy ekotizimlarning degradatsiyasi va antropogen bosimning kuchayishi bilan bog'liq muammolarga javoban shakllandi. GBFning konsepsiyasi quyidagi nazariy ustunliklarga tayanadi:

–**Ekotizim yondashuvi:** biologik xilma-xillik alohida turlar emas, balki ekotizim va landshaftlar yaxlitligida baholanadi.

–**Barqaror rivojlanish tamoyili:** tabiiy resurslardan foydalanishda ekologik chegaralarni hisobga olish.

–**Hamma uchun mas'uliyat:** global, milliy va mintaqaviy darajada birgalikdagi harakatlar.

–**Mahalliy hamjamiyatlar ishtiroki:** resurslardan foydalanish jarayonida mahalliy aholi manfaatlarini inobatga olish.

–**Monitoring va hisobotlilik:** natijalari aniq o'lchanadigan indikatorlar tizimi.

GBF 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun 4 ta strategik maqsad va 23 ta amaliy vazifani o'z ichiga oladi. Ularning markazida "30×30" tashabbusi — ya'ni 2030-yilgacha global hududlarning 30 foizini muhofaza ostiga olish, tabiiy muhitlarni tiklash va antropogen bosimni kamaytirish turadi. Bu tamoyillar O'zbekiston ekologik siyosatini modernizatsiya qilish jarayonida ham dolzarb bo'lib, hududiy biologik xilma-xillikni boshqarishning yangi bosqichiga o'tishni taqozo etadi.

Asosiy global maqsadlardan biri — 2030 yilga qadar dunyo bo'ylab tanazzulga uchragan ekotizimlarning 30 foizini tiklash, turlarning yo'q bo'lib ketishini to'xtatish va 2050 yilga kelib ularning yo'qolish xavfini o'n baravar kamaytirishdir [3]. Kelgusi olti yil ichida global ekologik tarmoqni quruqlikda yana 12,4 foizga, okeanda esa 21,6 foizga kengaytirish talab etiladi. Har bir davlat METHlarni samarali tashkil etish, ular o'rtasida ekologik bog'liqlikni ta'minlash va adolatli boshqarish mas'uliyatini zimmasiga olgan. Biroq mavjud ma'lumotlar muhofaza etiladigan hududlarning nafaqat hajmi, balki sifati bo'yicha ham belgilangan ko'rsatkichlardan ortda qolayotganini ko'rsatmoqda.

Global Academic Conference on Research and Innovation

METHlar insonning barqaror yashash muhiti va hayot uchun zarur resurslar ta'minotini saqlashda muhim bo'g'indir. Ular bioxilma-xillikni yo'qolishini to'xtatish va tiklashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, madaniy, ma'naviy hamda iqtisodiy qiymatga ega ekotizim xizmatlarini taqdim etadi.

Kunming–Monreal global dasturiga qo'shilgan O'zbekiston ham boshqa davlatlar qatori uni amalga oshirish uchun milliy maqsadlar belgilash majburiyatini oldi. Amalga oshirilayotgan loyiha mamlakatning bioxilma-xillikni saqlash, tabiatni muhofaza qilish, monitoring va moliyalashtirish bo'yicha siyosatini Milliy strategiya va Harakatlar rejasi asosida global kun tartibiga mos ravishda qayta ko'rib chiqishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan IUCN hamda O'zbekiston Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hamkorligida IUCNning Markaziy Osiyo bo'yicha yangi byurosi Toshkent shahrida ochildi. Byuro Markaziy Osiyo Grin universitetida joylashgan bo'lib, IUCN a'zolari bilan hamkorlikni kengaytirish, tajriba almashish va yangi tashabbuslarni rivojlantirish imkonini yaratadi. Bu ochilish O'zbekistonning 2025 yilni "Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili" deb e'lon qilishi bilan ham uyg'unlashadi.

O'zbekistonda bioxilma-xillikni saqlash bo'yicha birinchi milliy strategiya va harakatlar dasturi 1998 yilda, ikkinchi dastur 2019 yilda qabul qilingan bo'lib, ular 2010–2020 yillarga mo'ljallangan maqsadlarga asoslangan. 2022 yilda qabul qilingan uchinchi dastur esa Kunming–Monreal global dasturiga muvofiq 2030 yilgacha bo'lgan yangi maqsad va vazifalarni qamrab oladi. Unda METHlarni kengaytirish, yangi hududlarni tashkil etish va ekologik tarmoqlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekiston hududida 27 mingdan ortiq biologik turlar mavjud bo'lib, ulardan 14 900 tasi umurtqasizlar va 715 tasi umurtqalilardir. Umurtqalilar tarkibiga 107 tur sutemizuvchilar, 467 tur qushlar, 61 tur sudralib yuruvchilar, 3 tur amfibiyalar va 77 tur baliqlar kiradi. Shuningdek, 11 ming turdagi o'simliklar, qo'ziqorinlar va suv o'tlari aniqlangan. Yuqori yovvoyi o'simliklarning 4300 turi mavjud bo'lib, ulardan 8 foizi endemikdir. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobida (2019) 206 hayvon va 314 o'simlik turi qayd etilgan [2].

O'zbekiston Respublikasidagi mavjud METHlar tarmog'i o'zining hozirgi ko'lami turlar degradatsiyasini pasaytirishga xizmat qilishi mumkin, lekin buning o'zi bioxilma-xillik inqirozini to'xtatish uchun yetarli emas. Hozirgi mavjud METH tarmog'i ko'p hollarda izoliyatsiya qilingan bo'lib, landshaftlardagi ekologik

Global Academic Conference on Research and Innovation

bog'lanishlarsiz tashkil etilgan. Bu holat ko'pgina turlarning genetik oqimini cheklaydi, populyatsiyalar o'rtasidagi tabiiy harakat va tiklanish jarayonlarini to'sadi. Natijada, hatto muhofaza ostida bo'lgan hududlar ham geotizim barqarorligini ta'minlash vazifasini to'liq bajara olmaydi.

Inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan global o'zgarishlar tabiat va jamiyat munosabatlarini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, METHlar faqat tabiat merosni emas, balki insoniyatning barqaror kelajagini saqlash vositasiga aylanmoqda [5, 6].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akhmadaliev, Y., Abduganiev, O., Makhkamov, E., Kosimov, D., Komilova, N. (2025). Geocological foundations strengthening the stability of the national system of protected areas of the Republic of Uzbekistan. E3S Web of Conferences, 633, 07003 [e3s-conferences.org](https://e3s-conferences.org/e3s-conferences.org).
2. Biodiversity Finance Policy and Institutional Review in Uzbekistan. Perepada L. and Radjabov T. Tashkent – 2023, 54 pages.
3. The Species Protection Report, 2025 / Half-Earth Project. — E.O. Wilson Biodiversity Foundation, 2025. – 63 pp.
4. [Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework adopted at COP15](#). XinhuaNet. 19 December 2022. [Archived](#) from the original on 19 December 2022. Retrieved 2023-03-29.
5. UNEP-WCMC (2018). 2018 United Nations List of Protected Areas. Supplement on protected area management effectiveness. UNEP-WCMC: Cambridge, UK. –40 p.
6. Saura S., Bastin L., Battistella L., Mandrici A., Dubois G. Protected areas in the world's ecoregions: How well connected are they? // *Ecological Indicators*. – 2017. – Vol. 76. – P. 144–158.

